

THEORIE DES ACTES DE LANGAGE DE JOHN AUSTIN ET LE LANGAGE PUBLICITAIRE : ENJEUX ETHIQUES DU LANGAGE MEDIATISE

Euloge Franck AKODJETIN

akodjetine@yahoo.fr

Université d'Abomey-Calavi, Benin

RESUME

La théorie des actes de langage de John L. Austin, exposée dans *Quand dire, c'est faire*, met en lumière la dimension active du langage. Contrairement à une vision traditionnelle qui le réduit à un outil de description (énoncés constatifs), Austin montre qu'il peut aussi accomplir des actions (énoncés performatifs). À travers des énoncés performatifs, explicites ou implicites, la publicité transforme des désirs potentiels en décisions concrètes. Par exemple, des phrases comme "Offrez-vous le meilleur!" ou "Parce que vous le valez bien" mobilisent des injonctions subtiles qui interpellent directement les émotions et le sentiment d'identité du récepteur. Ce parallèle entre le langage performatif et publicitaire souligne comment le pouvoir du langage dépasse la simple transmission d'informations, en agissant sur l'individu et façonnant les interactions sociales.

Mots clés : Communication, Langage, Langage performatif, Langage publicitaire, Publicité,

ABSTRACT

John L. Austin's speech act theory, presented in *When to Say Is to Do*, highlights the active dimension of language. Contrary to a traditional view that reduces it to a tool of description (constative statements), Austin shows that it can also accomplish actions (performative statements). Through performative statements, explicit or implicit, advertising transforms potential desires into concrete decisions. For example, sentences like "Treat yourself to the best!" or "Because you're worth it" mobilize subtle injunctions that directly appeal to the emotions and the sense of identity of the recipient. This parallel between performative and advertising language highlights how the power of language goes beyond the simple transmission of information, acting on the individual and shaping social interactions.

Keywords: Communication, Language, Performative language, Advertising language, Advertising.

INTRODUCTION

Le langage demeure un instrument anthropologique incontournable dans les relations entre les êtres vivants et davantage chez les humains. Il s'est avéré en effet, la condition nécessaire et, peut-être pas encore, suffisante pour la communauté humaine. Il touche ainsi, tout ce qui relève de l'organisation sociale. Rendant possible l'expression, l'information et la communication entre les êtres humains, le langage s'impose indubitablement et la réflexion sur lui devient indispensable. Il laisse par ailleurs, un impact sur l'être humain et sur le monde. De ce fait, il est aussi utilisé « pour accomplir des actions, des actes de paroles, par exemple pour créer des

obligations ou s'en acquitter, pour influencer les pensées et les actions d'autrui et plus généralement, pour créer de nouveaux états de choses et de nouveaux rapports sociaux » (Sperber - Wilson, 1989, p. 365). Par le concept de la performativité du langage, il fait percevoir que la production d'une énonciation est la mise en exécution d'un acte. Dans notre monde aujourd'hui, les énoncés publicitaires foisonnent comme moyen et instrument d'une plus grande et rapide rentabilité. Cependant, cela n'est pas sans poser le problème de l'éthique et du mensonge dans toute communication. Mieux, cela pose le problème plus grave encore des conflits transformant ainsi l'homme social. Le train de vie social change et l'existence humaine est rythmée au son du discours publicitaire mensonger. Qu'est-ce qui constitue le caractère fascinant du langage publicitaire ? Qu'est-ce qui confère au langage la capacité d'agir sur l'homme et sur le monde ? Quelles sont les conséquences éthiques d'un tel usage dans notre existence mondialisée ? Quelle éthique convient-il d'adopter pour la communication de masse ?

1. Vers un décryptage du langage pour aplanir les appréhensions à son sujet

La notion de langage a connu dans l'histoire moult assertions. Sa conception diverse et divergente selon les périodes en est bien la preuve. Plusieurs auteurs, dans des perspectives d'analyse et selon les disciplines abordées, apportent au langage une touche qui lui est propre. Pour arriver à le percevoir dans la complexité de sens qui le caractérise, il s'avère important voire nécessaire d'aller aux fondements étymologiques et terminologiques du concept.

1.1. De l'étymologie du mot à ses usages concrets

En nous référant à l'étymologie, le langage tire sa source du mot latin « *lingua* » qui se traduit par « langage » et « langue ». L'usage courant du langage renvoie parfois à la parole et aussi à la langue. Mais, le langage est beaucoup plus englobant. De manière précise, le langage est une faculté que possède l'être humain et qui le rend capable de « communiquer la pensée par un système de signe et en particulier par le moyen de la langue associée à la parole » (Russ, p. 157). Mieux, « il est une fonction psychologique correspondant à la mise en œuvre d'un ensemble de dispositifs anatomiques et psychologiques, se prolongeant en montage intellectuels pour se systématiser en un complexe exercice d'ensemble, caractéristique, entre toutes les espèces animales, de la seule espèce humaine » (Gusdorf, 2016, p.1).

Par ailleurs, parmi les différentes clarifications du langage, celle de Ferdinand de Saussure a particulièrement retenu l'attention. Pour lui, le langage est une faculté inhérente et universelle à l'homme qui en use pour construire des codes dans le but de communiquer. En tant que tel, il rend capable l'existence de la langue et la mise en œuvre de la parole comme discours de communication. De façon spécifique, le langage est inné. La langue par contre « est la partie sociale du langage extérieure à

l'individu, qui à lui seul ne peut ni la créer ni la modifier ; elle n'existe qu'en vertu d'une sorte de contrat passé entre les membres de la communauté » (de Saussure, 1995, p. 31). Ainsi, la langue porte en elle une dimension communautaire et se construit à travers un système conventionnel de signes employés chez des humains rassemblés en une communauté. Contrairement au langage, la langue est acquise.

Par opposition à la langue qui est inscrite dans un champ communautaire, la parole a une dimension individuelle. « Elle est un acte individuel de volonté et d'intelligence dans lequel il convient de distinguer : 1°) les combinaisons par lesquelles le sujet parlant utilise le code de la langue en vue d'exprimer sa pensée personnelle ; 2°) le mécanisme psycho-physique qui lui permet d'exprimer sa pensée personnelle » (Russ, p. 205). De fait, la parole est l'usage qu'une personne fait de la langue d'une part, et le résultat de la combinaison du système articulatoire, du système phonatoire et du système respiratoire d'autre part. Cela prend en compte le style, le rythme, la syntaxe, la voix, le ton, la prononciation, etc.

De façon synthétique, le langage est la faculté innée permettant de mettre en œuvre une langue qui se véhicule grâce à la parole. Il recouvre la langue qui est propre à un groupe social et la parole qui est l'usage individuel du langage. Cet aspect du langage nous amène à faire ressortir la relation qui existe entre le langage et l'univers qui nous entoure.

1.2. *Le langage et le cosmos*

Les débuts de la réflexion sur le langage ont fait route avec l'ordre du monde et tout ce qui constitue l'univers. Les premiers rapports du langage et les réalités sensibles ont été portés par les écrits bibliques et de façon précise dans le livre de la Genèse. Il ressort de cette source la force créatrice du langage. Celui-ci engendre le monde, faisant ainsi de ce dernier ce qu'il est. « Dieu dit : « que la lumière soit » et la lumière fut [...] « qu'il y ait un firmament » [...] et il en est ainsi [...] « que les eaux qui sont sur le ciel s'amassent à un seul endroit et qu'apparaisse le continent » et il en fut ainsi [...] » (Gn 1). Nous pouvons voir que dans cette concaténation du « dire » se rendent manifestes les réalités cosmiques.

Bien avant même une appréhension philosophique du langage, la conception mythique du langage n'établissait qu'une unité entre langage et *cosmos* ; les mots qui sont des signes linguistiques se confondaient avec l'objet et il ne saurait y avoir de différence entre eux. « Le mot ne se désigne pas, il ne se nomme pas, il n'est pas un symbole spirituel de l'être, mais en est lui-même un fragment réel » (Cassirer, 1972, p. 62).

Cette appréhension du langage et du cosmos a également habité d'une manière ou d'une autre la pensée grecque. Les pythagoriciens en particulier sont arrivés à donner le nom *cosmos* à l'univers en raison de la synergie qu'il renferme. En partant

de l'étymologie grecque, ils sont arrivés à faire de la mesure et des nombres, le principe auquel se réfère le *cosmos* en tant que « monde ordonné ». En même temps qu'il constitue le principe du monde, le *logos* sert à expliquer les réalités présentes à nous. Cette vision des grecs ne s'est pas arrêtée là. Comme préalablement souligné dans la source biblique, les grecs voient le langage comme instrument de création. Héraclite d'Ephèse a apparenté le concept de *Logos* à une parole puissante ayant la force de créer et de gouverner le réel. Il dit en effet :

Au sujet du *logos* qui est tel que je le décris, les hommes se sont toujours avérés incapables de le comprendre, aussi bien avant qu'il ne l'ait entendu, qu'une fois qu'ils l'ont entendu. Car bien que toutes choses se déroulent en commun accord avec ce *logos*, les hommes sont comme des gens sans expérience, même lorsqu'ils expérimentent des mots et des actions tels que je les explique, quand je distingue chaque chose selon sa nature et que je déclare qu'il en est ainsi. (Conche, 1986, p. 29).

Nous retenons des lignes précédentes que le langage crée le monde. Il est à la base de l'harmonie dans le monde et exprime l'ordre du *cosmos*. Cette conception du langage se remarque de façon particulière dans la pensée biblique et celle des antiques. Dans le monde, le langage s'étend davantage et s'ouvre à d'autres domaines comme la publicité.

1.3. Le langage et la publicité

La publicité est un domaine d'activité qui fait usage du langage, du discours. Elle s'inscrit dans le cadre d'une annonce dont l'objectif est de vanter et de faire connaître une marque, d'inciter le public ou le consommateur à se procurer un produit, à utiliser un service (Cf. Akodjetin, 2014, p. 106). Elle est assez vaste et comporte plusieurs branches : la publicité commerciale, la publicité au service des institutions et la publicité politique. Le mot « information » tient son origine du latin *informatio* qui porte un double sens. « D'une part, il désigne l'action très matérielle de façonner, de donner forme. D'autre part, il signifie, suivant le contexte, enseigner et instruire, ou idée, notion, représentation » (Breton & Proulx, 1989, p. 37). De ce fait, informer, ce n'est pas seulement faire connaître une réalité ; c'est aussi transformer l'individu par l'information ; et ce, pour le former ou le déformer.

Aussi, la rhétorique publicitaire est fondée sur la persuasion et la séduction. Elle passe par l'emploi de tous les moyens nécessaires pour donner au spectateur des raisons de croire. D'ailleurs, il n'est pas étonnant de constater que parmi les nombreuses actions médiatisées, la publicité occupe une place de choix où informer et persuader s'accordent au même diapason. Toutefois, bien qu'elle repose sur la persuasion, la publicité est quelque peu différente de la propagande. Celle-ci « est un ensemble d'actions psychologiques influençant la perception publique des événements, des personnes ou des enjeux, de façon à endoctriner ou embrigader une population et la faire agir et penser d'une manière voulue » (Akodjetin, 2014, p. 100).

En substance, la publicité se sert du langage pour inciter à agir selon ce qu'elle véhicule, pour attirer davantage de consommateurs. Elle ne délaisse donc pas sa mission de création mais l'accomplit par l'information, la séduction et la persuasion. Toutefois, le langage reste assez large et son étude est partagée par moult approches.

2. Austin : méthode d'analyse du langage

La tâche à laquelle s'est livrée Austin, dans sa première conférence, est d'opposer le constatif au performatif « pour des fins critiques et heuristiques » (Vernant, 2010, p. 111). Tout d'abord, il a cherché à regrouper les énoncés susceptibles d'être vrais ou faux, sous le nom « constatif ». Il s'agit des énoncés comme, « le ciel est bleu », « l'eau bout à 100°C ». Ceux-là ne sont que l'expression d'un constat. Car, « toutes les affirmations, vraies ou fausses, ne sont pas pour autant des descriptions ; voilà pourquoi je préfère employer le mot constatif » (Austin, 1970, p. 39).

2.1. La possibilité pour le langage d'être action

Austin fait exposer sa théorie des actes de langage, ou actes du discours à travers une série de Conférences présentée à l'université de Harvard en 1955 et qui constitue son ouvrage intitulé *Quand dire, c'est faire*. Cette théorie classée dans la philosophie du langage ordinaire est partie d'un mécontentement face aux élucubrations philosophiques qui l'ont précédée. Il reprochait aux philosophes le fait de se contenter des préjugés descriptifs en s'écartant des réalités dans leur totalité. La critique acerbe que le britannique Austin lance, touche particulièrement les philosophes qui se sont aventurés dans l'étude du langage.

Ainsi, « le rôle d'une affirmation ne pouvait être que de décrire un état de choses, ou d'affirmer un fait quelconque, ce qu'elle ne saurait faire sans être vraie ou fausse » (Austin, 1970, p. 37). Du coup, toute proposition qui ne s'inscrit pas dans une telle dynamique de vérité ou de fausseté ne saurait être appelée une affirmation. Ils les ont plutôt considérées comme des « pseudo-affirmations » ou des expressions qui renverraient à un non-sens. Les énoncés tels que « je parie », « je vous déclare mari et femme » n'ont pas pour vocation de décrire et ne relèvent pas du non-sens justement parce qu'ils effectuent ce qu'ils énoncent.

De la sorte, s'établissent sur des bases solides, les arguments pour une élaboration de la théorie des actes de langage qui est un autre nom de la pragmatique concevant le langage comme action. Par cette théorie, Austin a cherché à dissiper toute « illusion descriptive » en faisant valoir une « honnêteté à l'égard du langage » (Ricoeur, p. 775-776.) grâce à sa méthode qu'il nomme lui-même « phénoménologie linguistique » (Austin, 1970, p. 15). Ainsi, l'idée selon laquelle la parole qui se prononce, loin d'avoir une simple fonction de décrire ou de constater (constatif), s'inscrit dans une volonté d'exécution d'un acte (performatif). D'où l'usage de la notion de performatif

au détriment de celle constatif dans la mise en œuvre de sa théorie. Que recèlent alors de façon concrète ces notions ?

2.2. Les conditions de succès ou d'échecs de la performativité langagière

Après avoir mis à l'écart la conception selon laquelle l'énonciation décrit le monde ou constate des faits, Austin présente les différentes pièces en jeu qui font que dire c'est faire. Pour que l'équation "dire = faire" soit possible, le philosophe anglais ouvre l'esprit humain à la question des « circonstances appropriées » (Austin, 1970, p. 48). Il en découle à titre d'exemple, que le simple fait de laisser entendre « je parie », ne garantit pas l'acte de parier. C'est donc comprendre que si je parie pour un match qui est à sa fin, le pari n'est pas valable. Par contre, si le pari se fait avant le jeu, il tient d'acte de pari effectif compte tenu de la circonstance qui le favorise.

Déjà après sa deuxième conférence, Austin énumère quelques règles nécessaires qui favorisent la réussite ou le « fonctionnement heureux » du performatif :

« (A.1) Il doit exister une procédure, reconnue par convention, dotée par convention d'un certain effet, et comprenant l'énoncé de certains mots par de certaines personnes dans de certaines circonstances. De plus,

(A.2) il faut que, dans chaque cas, les personnes et circonstances particulières soient celles qui conviennent pour qu'on puisse invoquer la procédure en question.

(B.1) La procédure doit être exécutée par tous les participants, à la fois correctement et

(B.2) intégralement.

(Γ.1) Lorsque la procédure – comme il arrive souvent – suppose chez ceux qui recourent à elle certaines pensées ou certains sentiments, lorsqu'elle doit provoquer par la suite un certain comportement de la part de l'un ou de l'autre des participants, il faut que la personne qui prend part à la procédure (et par là l'invoque) ait, en fait, ces pensées ou sentiments, et que les participants aient l'intention d'adopter le comportement impliqué. De plus,

(Γ.2) ils doivent se comporter ainsi, en fait, par la suite »
(Austin, 1970, p. 49)

Dans cette même logique, qu'advient-il quand les différentes conditions mentionnées plus haut viendront à manquer au cours d'une énonciation performative ? Parlerons-nous toujours de réussite ?

Aussi bien que nous pouvons remarquer un succès du performatif quand les conditions sont favorables, aussi, pouvons-nous, dans les cas où ces conditions ne sont pas respectées, essuyer un échec. Austin ne parle pas en termes de vérité ou de fausseté quand il s'agit des actes du discours. Il s'exprime plutôt en termes de réussite quand les conditions sont réunies et d'échec quand elles ne le sont pas. Il faut savoir toutefois que pour une énonciation, « il y a [...] de considérables

différences entre les manières d'être malheureuse » (Austin, 1970, p. 49). De cette compréhension, il arrive à classer les échecs selon deux groupes bien distincts ; l'un qu'il nomme insuccès (*misfires*) et l'autre, abus. Passons-les en revue.

2.3. Les aspects de l'acte du langage

Il est remarqué une accession assez commune selon laquelle nous opposons les hommes de discours et les hommes d'action : les premiers ne font que parler sans rien faire. En regardant de plus près, Austin rompt toute opposition entre le parler et l'agir en faisant de la parole, une action ; du dire, un faire. En examinant les énonciations, Austin énumère trois différents actes que produisent le locuteur quand il parle :

Premièrement, nous exerçons un acte du point de vue locutoire. « Le locutoire désigne l'activité cognitive et phonatoire impliquée par le fait de parler et nécessaire pour rendre la parole possible » (Farago, 1999, p. 45). Cet acte de langage est constitué de trois autres actes qui sont l'acte phonétique, l'acte phatique et l'acte rhétorique. Nous sommes en présence de l'acte phonétique quand nous produisons des sons ; autrement dit, c'est l'émission de voix. L'autre acte est la production de mot qui correspond à une certaine grammaire et une intonation donnée. Il le nomme « acte phatique » (Austin, 1970, p. 108). Le dernier acte qui englobe l'acte du dire est l'acte rhétorique qui donne sens et référence à l'acte phatique. Il consiste, en effet, à la production de signification que laisse apparaître l'énonciation. Ces trois actes s'imbriquent de telle sorte que l'acte rhétorique nécessite l'acte phatique et celui-ci à son tour ne peut se produire sans qu'il y ait l'acte phonétique pour constituer tous ensemble le locutoire. En somme, le locutoire est l'acte que nous accomplissons chaque fois que nous parlons, que nous disons quelque chose de précis et de significatif. Il s'agit pour Austin de l'usage du discours lorsque :

- nous posons une question ou répondons,
- nous donnons un renseignement, une assurance ou un avertissement,
- nous annonçons un verdict ou une intention,
- nous prononçons une sentence,
- nous faisons une nomination, un appel, ou une critique,
- nous identifions ou fournissons une description, etc. (J. L. AUSTIN, Paris 1970, p. 108)

Deuxièmement, l'illocutoire : il est « un acte effectué en disant quelque chose, par opposition à l'acte de dire quelque chose » (Austin, Paris 1970, p. 113). Il prend en compte l'aspect de la signification et se différencie du locutoire par la fonction et plus

précisément par la manière et le sens de l'énonciation. En tout acte illocutoire se trouve le locutoire. Aussi, reste-il différent de l'effet que produit l'énonciation. C'est en effet l'action qui se réalise par le simple fait de prononcer un énoncé. L'acte illocutoire peut être un conseil, un ordre, une promesse, etc. De fait, il s'agit de « la théorie des différentes fonctions linguistiques [...], la théorie des valeurs illocutoires » (Ladriere, 1970, p. 113). Notons que cet acte est purement conventionnel et constitue l'objet d'étude d'Austin dans le *speech-act*.

Troisièmement, le perlocutoire : il désigne l'ensemble des conséquences qui découlent de l'activité locutoire. Différent de l'illocutoire parce qu'exempt de convention, l'acte perlocutoire est celui que nous accomplissons par le fait de dire quelque chose. Le perlocutoire provoque « certains effets sur les sentiments, les pensées, les actes de l'auditoire, ou de celui qui parle, ou d'autres personnes encore » (Ladriere, 1970, p. 114). C'est convaincre, persuader, empêcher, etc. Pour une compréhension claire, le perlocutoire est un certain effet psychique entraîné chez l'auditeur, par exemple son approbation, ou sa satisfaction, ou sa crainte (Ladriere, 1970, p. 97). C'est aussi l'action physique qui découle de ce qui est dit. En effet, « il ne faut pas confondre la façon dont l'acte illocutoire prend effet avec la production des conséquences (au sens d'entraîner normalement tel ou tel état de choses, c'est-à-dire un changement dans les cours habituels des événements) » (Austin, 1970, p. 124). Alors, sans être conventionnel, l'acte perlocutoire est suscité par l'illocutoire qui est établi selon une convention donnée. Il peut se produire au même moment de l'énonciation ou après l'énonciation.

Partant, il peut arriver qu'en disant, nous produisons tous les actes définis ci-dessus. A titre illustratif, nous avons, il me dit : « tu ne peux faire cela » (le locutoire) ; il protesta contre mon acte (l'illocutoire) ; il me persuada, me retint (perlocutoire). Toutefois, pour l'élaboration de sa théorie performative, Austin prend en considération les actes dits illocutoires auxquels, il trouve une certaine valeur.

3. Pour une éthique de la communication de masse : les enjeux éthiques du langage médiatisé

L'hyper publicité n'échappe plus au monde des médias. Avec l'avènement de la révolution française en 1789, la liberté d'expression devient une chose que l'on reconnaît à tout individu. L'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et des Citoyens stipule : « La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, s'exprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » (*Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Aout 1789, 30 septembre 1789, AE/11/1129*). L'homme a certes la liberté d'expression, mais comment l'exerce-t-il ? L'affirmation de Georges Gusdorf en dit long sur l'emploi du langage : « les mots ont un destin, heureux ou infâme, selon l'usage que les hommes en font » (Gusdorf, 2016,

p. 112). De facto, la communication ne peut exclure la morale. Celle-ci se retrouve au cœur de toutes les communications qui cohabitent avec mensonge, manipulation, vérité, justesse, justice, etc. (Etchegoyen, 1991, pp. 171-172).

Ainsi, du point de vue éthique, la responsabilité qui incombe les médias repose sur le bien de la personne. La communication de masse se doit « de promouvoir le développement authentique et intégral des personnes et de servir le bien de la société » (*Conseil Pontifical Pour les Communications Sociales*, 22 février 1997, n. 11). Le respect de cette dignité humaine reste l'épicentre de toutes les activités et leur fin dans le domaine de la communication. De là, les principes éthiques en publicité et dans tous les secteurs de communication se doivent d'être fondés sur la vérité, la liberté, la dignité de la personne humaine et la responsabilité sociale. Ces différents principes s'imbriquent et s'entremêlent : le respect de l'un implique indubitablement celui de l'autre.

D'un autre côté, l'image de la personne humaine est à préserver. L'engagement pour l'exclusion de toute tentative dénaturante de la dignité de l'homme requiert une responsabilité de la part de toute l'équipe protagoniste de la réalisation des communications de masse. Elle est tenue responsable d'une quelconque dévalorisation de la personne qu'auraient engendrée les médias. En ayant recours à la morale kantienne, Alain Etchegoyen affirme ceci : « dès le moment où l'homme est considéré comme un moyen, toute moralité est exclue de l'acte et de l'intention » (Etchegoyen, 1991, p. 117). La dignité authentique de la personne que doit donc promouvoir la communication est mise à mal par défaut de responsabilité.

3.1. L'éthique d'une responsabilité individuelle et collective face à la crise communicationnelle.

Reconnaître la part des communications de masse dans le bonheur utopique, la servitude entretenue et l'instinct grégaire dans lesquels baignent les sociétés, c'est faire un pas ; éveiller à ses enjeux éthiques, c'est en faire un deuxième. Un troisième pas s'impose à présent : prendre la mesure de la responsabilité qui incombe à chaque individu. Nous ne pouvons plus nous débarrasser des masses médias, mais nous pouvons vaincre ses tentations. De ce fait, au-delà de toute restriction que l'on peut faire à l'endroit des agents actifs des *mass media*, il revient à tout récepteur ou consommateur d'avoir un esprit critique de ce qui se communique pour que l'attitude collective vienne à changer. En réalité, les responsabilités ne peuvent que partir des individus pour qu'elles soient effectivement assumées de façon collective (Chardel, 2013, p. 70). Frédéric Lenoir en comprend davantage la portée puisqu'il ne ménage pas les mots quand il dit : « il n'existe qu'une seule manière de sortir de cette crise : par le haut, à travers un sens accru de la responsabilité individuelle et collective » (Flenoir, 2012, p. 118). L'Esprit critique donne donc les mesures de cette responsabilité. Il fait appel à la raison et à la conscience en nous amenant à découvrir

ce qui nous réalise. « Par la conscience, dira André Ouzoulias, tout homme est intéressé au sort de ses semblables » (Ouzoulias, 1989, p. 37). De fait, retrouver les consciences individuelles est l'arme idoine pour une obligation sociale réciproque et pour sortir de l'ornière d'une communication avilissante. Car, la séduction de la communication tend à inhiber les consciences individuelles. Et ce faisant, elle bouleverse la conscience collective.

L'urgence maintenant pour arriver à retrouver les consciences, tant individuelles que collectives, est de renouer avec l'éducation dont la performativité est humanisante. Nous assistons aujourd'hui à une éducation en déliquescence, étouffée par le laxisme qui a ses sources dans la révolution de Mai 68 : « il est interdit d'interdire » (Moati, 2016, p. 118). Cependant, l'éducation doit à nouveau prendre vie pour que sa performativité soit l'acte qui forme l'homme. Car, l'éducation consiste « à ce que l'homme devienne toujours plus homme, qu'il puise "être" davantage [...] » (Jean-Paul II, 2 juin 1980, n. 1788, p. 603-609). Mieux, elle est l'action qui fait découvrir à l'homme le sens de son existence. C'est le creuset idéal où le langage forge les consciences individuelles et collectives au courage (Tigry, 2015, p. 40), à l'authenticité, au bien et à la vérité pour une éthique responsabilité. Cette responsabilité est énorme et traverse toute société. Bien que, l'Afrique jusque-là peine à avancer, la question éthique qui fait surface dans la communication ne l'épargne guère.

3.2. Perspective pour une communication de masse plus éthique en Afrique

Quand nous portons un regard sur l'Afrique actuelle en rapport avec son histoire qui précède l'avènement de la colonisation, nous pouvons nous rendre compte qu'elle connaît une métamorphose considérable. La réalité est qu'elle se remarque par son hybridisme culturel favorisé par l'ère de la mondialisation où les idéologies, les politiques, les économies tendent à s'homogénéiser. Dans ce changement, il n'y a plus à ignorer l'apport spécifique des *mass média* dans la démocratisation des sociétés africaines (Mweze, 2000, p. 12). Malheureusement, les communications n'arrivent pas à garantir une mutuelle entente et un équilibre culturel, social, politique et économique. Une éthique s'impose donc pour un usage convenable des outils de l'information.

Le champ de la communication et des informations en Afrique étant de plus en plus centré sur le mimétisme de l'occident, l'Africain est appelé à redécouvrir et diriger les médias sur les valeurs que renferme sa culture. Car toute communication médiatique porte l'empreinte d'une culture et l'individu ne peut véritablement se définir par rapport à un autre. De ce point de vue, l'être africain « doit faire de sa culture le moyen d'épanouissement puisque les valeurs culturelles d'une société ne viennent pas hors de sa culture » (Chogolou *et al*, 2023, p. 46). Ainsi, la thérapie pour les médias dans le continent africain est l'éducation aux valeurs culturelles. Dans

cette perspective, il convient de reconsidérer la réalité culturelle de chaque peuple. Mieux, les médias en Afrique doivent retourner à la promotion de leurs valeurs qui constituent la charte principale de la dignité humaine. Au lieu d'être le lieu des dérapages éthiques, les médias peuvent servir à redéfinir dans toutes ses communications la richesse et la diversité des valeurs qui imprègnent la culture africaine. Pour ce faire, il va donc falloir nécessairement opérer un retour à la fonction originelle du langage africain : un langage tourné vers « le sens de l'honneur, de la justice, le courage, l'abnégation, la solidarité, l'intégrité, la tolérance » (Techou, 2023, p. 113). Ce sont en effet des valeurs inhérentes à l'être africain mais qui tendent désormais à s'étioler sous l'influence du relativisme culturel occasionné en grande partie par la communication de masse, par la publicité et ses contre-effets, par l'internet et ses revers les plus à craindre.

CONCLUSION

Eu égard à tout ce parcours, notre recherche s'est intéressée à la philosophie du langage. A la lumière de *Quand dire, c'est faire* de John Austin, nous avons convenu que le langage est l'accomplissement de quelque chose. Présentée en trois chapitres, notre réflexion nous a mené à la compréhension selon laquelle, le langage est la faculté innée de mise en œuvre d'une langue qui se véhicule grâce à la parole. Il rend ainsi possible la communication entre les personnes et établit une certaine relation avec le monde. Cela s'étend au monde de la publicité qui, par des discours persuasifs, incite le récepteur à poser un certain acte pour l'acquisition d'un produit ou d'un service. En mettant au clair quelques approches philosophiques du langage dont celle analytique et celle phénoménologique, nous avons perçu que John Austin opère un renouveau paradigmatique en se focalisant sur la philosophie du langage ordinaire. En effet, fustigeant la primauté du but descriptif de l'énonciation, il élabore une théorie performative qui confère à l'énonciation, l'exécution d'un acte. Dire quelque chose pour lui, ne revient plus à décrire, mais à agir sur quelqu'un ou sur quelque chose. Cependant, pour qu'il y ait une félicité du performatif, l'énonciation doit réunir certaines conditions dont l'existence d'une procédure, l'adéquation des circonstances et des personnes ainsi que la correspondance des pensées, des intentions et des comportements. De ce fait, il y a échec du performatif lorsque toutes les conditions qui rendent possible la réalisation de l'acte ne sont pas réunies. Austin montre davantage que toute discussion est acte. Il se base sur trois aspects des actes du discours : l'acte locutoire ; l'acte illocutoire et l'acte perlocutoire.

Par ailleurs, la performative est une réalité dans le domaine de la publicité. En effet, la publicité formule des discours qui s'inscrivent selon les actes de langage austinien. Toutefois, son caractère persuasif, séducteur et manipulateur conduit à l'assujettissement et à la création des sociétés d'hyperconsommation. L'hyperbolicité incite au désir d'un bonheur paradoxal faisant apprécier le superflu au grand dam de

l'utile. Face à cette crise, la communication publicitaire et par ricochet la communication de masse toute entière se doit d'être au service du bien commun. En s'appuyant sur la vérité, la liberté, la dignité de la personne humaine, elle s'ouvrira à une éthique responsable pour une performativité humanisante fondée sur l'éducation et l'esprit critique. Enfin, cette éthique des communications de masse prendra son essor en Afrique si elle est centrée sur la culture africaine qui regorge d'autant de valeurs à même de l'épanouir.

En clair, nous percevons personnellement le pouvoir que constitue le langage dans le monde. En tout lieu où il y a présence humaine, le langage est présent. Du coup, rien ne se passe dans l'existence de la personne humaine en dehors de la communication. Mais, nous pourrions nous demander la place qu'occupe le silence, si tant est que les mots ont une part importante dans l'existence. La maxime selon laquelle « le silence est d'or et la parole d'argent » n'aurait-elle pas tout son sens surtout dans le monde qui connaît aujourd'hui, une pluralité de langages, où l'homme tend à parler sans rien dire ?

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Akodjetin, E. F. (2014). Langage et Nombres : la logique des salutations en contexte de retrouvailles dans le sud-Bénin. *IMO-IRIKISI*, 6(1), FLASH UAC
- Alvarez, G. & Perron, D. (1995). *Conceptions linguistiques en didactique des langues*. Québec : Ciral.
- Austin, L. J. (1970). *Quand dire, c'est faire* (trad. Gilles LANE). Paris : Seuil.
- Axelos, K. (1962). *Héraclite et la philosophie. La première saisie de l'être en devenir de la totalité*. Paris : Editions Minuit.
- Benveniste, E. (1966), *Problème de linguistique générale* (t.1). Paris : Gallimard.
- Benveniste, E. (1966), *Problème de linguistique générale* (t.2). Paris : Gallimard.
- Breton, Ph. & Proulx, S. (1989), *L'explosion de la communication, la naissance d'une nouvelle Idéologie*. Paris : La Découverte
- Brune, F. (1981). *Le bonheur conforme, Essai sur la normalisation publicitaire*. Paris : Gallimard
- Cassirer, E. (1972). *La philosophie des formes symboliques, 1. le langage*. (trad. Ole Hansen-Love - Jean Lacoste). Paris/ Minuit.
- Caussette, C. (2009). *Ethique et publicité*. Québec : PUL.
- Chardel, P-A. (2013). *Zygmunt Bauman, Les illusions perdues de la modernité*. Paris : CNRS

- Chogolou, G. et al (2023). *Education aux valeurs africaines d'humanisation*. Cotonou : Philosophât.
- Conche, M. (1986). *Fragments d'Héraclite*. Paris : PUF.
- Domenach, J-M. (1967). *Le retour du tragique*. Paris : Seuil.
- Dosseh, K. A. (2011). *Une éthique de la communication, réflexions sur la pratique actuelle de la communication*. Cotonou : Francis.
- Dummett, M. (1991). *Les origines de la philosophie analytique*. (trad. Marie-Anne Lescourret). Paris : Gallimard,
- Etchegoyen, A. (1991). *La valse des éthiques*. Paris : François Bourin.
- Farago, F. (1999). *Le langage*. Paris : Armand Colin.
- Gusdorf, G. (2016). *La parole*. Paris : PUF.
- Husserl, E. (2008). *Méditations cartésiennes* (trad. G. PEIFFER – E. LEVINAS). Paris : Vrin.
- Jacob, P. (1980). *De Vienne à Cambridge*. Paris : Gallimard.
- Lacoste, J. (2019). *La philosophie au XX^e siècle, Introduction à la philosophie contemporaine*. Paris : Hatier.
- Ladriere, J. (1970). *L'Articulation du sens, Discours scientifique et parole de la foi*. Paris : Aubier.
- Latouche, S. (2012). *L'âge des limites*. Paris : Mille et une nuits
- Lenoir, F. (2012). *La guérison du monde*. Paris : Fayard.
- Lipovetsky, G. (1987). *L'empire de l'éphémère, la mode et son destin dans les sociétés modernes*. Paris : Gallimard.
- Lipovetsky, G. (1983). *L'ère du vide, essais sur l'individualisme contemporain*. Paris: Gallimard.
- Lipovetsky, G. (2006). *Le bonheur paradoxal*. Paris : Gallimard
- Löwy, M. *Écosocialisme*. (2011). *L'alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste*. Paris : Mille et une nuits.
- Moati, Ph. (2016). *La société malade de l'hyperconsommation*. Paris : Jacob Odile.
- Merleau-Ponty, M. (1945). *Phénoménologie de la perception*. Paris : Gallimard.
- Pinchard, B. (2005). *Heidegger et la question de l'humanisme*. Paris : PUF.
- Platon. (1848). *La République* (trad. Robert Baccou).Paris : Garnier Frères.
- Searle, J. (1969). *Les Actes de langage, essai de philosophie du langage*. Paris : Heinemann.

- Sperber, D. & Wilson, D. (1989). *La pertinence. Communication et cognition*. Paris: Minit.
- Techou, R. (2023). *Gb t nyinyi, Logique et Rationalité du Vivre-ensemble au Bénin*, Cotonou : Philosophât.
- Tigry, P. E. (2015). *Education par l'amour, une force de demain*. Cotonou : Aurelius.
- Vernant, D. (2010). *Introduction à la philosophie contemporaine du langage*. Paris : Armand Colin.
- Wittgenstein, L. (1993). *Tractatus logico-philosophicus* (trad. Gilles Gaston Granger), Paris : Gallimard.
- Wittgenstein, L. (1996). *Le Cahier bleu et le cahier brun* (Trad. Marc Goldberg – Jérôme Sackur). Paris: Gallimard.